
OS EVANGÉLICOS E OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO NO BRASIL: INSERÇÃO MIDIÁTICA, COMPETIÇÃO SOCIAL E PODER SIMBÓLICO

Evangelicals and the media in Brazil:
media insertion, social competition and symbolic power

Dannyel Brunno Herculano Rezende¹

RESUMO

O presente texto procura abordar, de maneira panorâmica, as relações dos evangélicos com os meios de comunicação no Brasil. A perspectiva adotada privilegia os percursos do segmento evangélico no universo midiático nacional desde o início do século XX, com o desenvolvimento da rádio, principalmente anos 50 e 60, e posteriormente a TV, nas décadas de 80 e 90, com o televangelismo. Ao longo desse itinerário evidencia-se criticamente as disputas sociais em torno da apropriação dos meios de comunicação, do acesso à fala e do poder que isso denota ao processo de expansão religiosa (financeira, política e da fé). O viés político é indissociável à leitura acerca do avanço evangélico sobre os mass media, uma vez que a política é intrínseca às relações de disputas e poder social. A importância temática em pauta justifica-se pelo fato de os evangélicos apresentarem uma dinâmica de grande visibilidade e de evidentes impactos na sociedade, na cultura e na política nacional e os meios de massa se constituírem, em grande medida, em sustento de ampliação e fortalecimento do segmento nas últimas décadas. O debate travado é parte de escritos de pesquisas acadêmicas cuja metodologia incorpora a teoria das Ciências Sociais da Religião e a Ciência Política em seu corpo referencial: Freston (1993), Mariano (2014), Machado (2012), Cunha (2008; 2009), Thompson (1998; 2007), Aldé (2004), entre outras.

Palavras-chave: Evangélicos, Meios de comunicação, Poder simbólico, Política.

ABSTRACT

The present text seeks to approach, in a panoramic way, the relations of evangelicals with the media in Brazil. The perspective adopted favors the paths of the evangelical segment in the national media universe since the beginning of the 20th century, with the development of radio, mainly in the 50s and 60s, and later TV, in the 80s and 90s, with televangelism. Along this itinerary, the social disputes around the appropriation of the media, access to speech and the power that this denotes to the process of religious expansion (financial, political and faith) are critically highlighted. The political bias is inseparable from reading about the evangelical advance on the mass media, since politics is intrinsic to the relations of disputes and social power. The thematic importance on the agenda is justified by the fact that evangelicals present a dynamic of great visibility and evident impacts on society, culture and national politics and the mass media constitute, to a large extent, support for expansion and strengthening segment in recent decades. The debate held is part of academic research writings whose methodology incorporates the theory of the Social Sciences of Religion and Political Science in its referential body: Freston (1993), Mariano (2014), Machado (2012), Cunha (2008; 2009), Thompson (1998; 2007), Aldé (2004), among others.

Key-words: Evangelicals, Media, Symbolic power, Policy.

¹ Doutor, UFRN, dannyel.rezende@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/2263560721317012>, <https://orcid.org/0000-0003-2699-0076>

1 INTRODUÇÃO

A princípio, o termo “evangélico” é utilizado para designar, no Brasil, as variadas correntes cristãs, não pertencentes ao catolicismo, que vão desde as igrejas históricas, advindas “em linha reta” da Reforma Protestante, aos ramos atuais identificados por pentecostais e neopentecostais. Cada segmento tem suas próprias características, sendo, porém, ainda muito comum tratá-los de maneira genérica, como se todas as igrejas compartilhassem das mesmas ideias e posicionamentos em temas doutrinários, ideológicos e políticos. O vocábulo “evangélico”, assim, e por exemplo, é mobilizado em muitos meios de comunicação para se referir a algo bastante amplo, sem muita clareza “daquele” ou “deste grupo” de “religiosos”, com uma interpretação homogeneizante, a qual procura incorporar pessoas, lideranças e atores sociais (coletivos) que se relacionam, de algum modo, às práticas cristãs, bíblicas ou “crentes”.

Contudo, tal “campo” é muito mais complexo do que faz imaginar as generalizações. Aliás, assim como o termo “evangélico” apresenta a sua complexidade, o conceito de “campo”, também, é nuançado e Pierre Bourdieu (2007) é o teórico que desenvolve essa reflexão, a qual, neste artigo, é assimilada de acordo com a realidade dos evangélicos no país. Em Bourdieu, um campo é pensado como um “sistema” organizado de posições e de lutas entre diferentes agentes que ocupam posições variadas em torno de um capital específico. No campo, há uma relação de forças de acordo com a distribuição desse capital e a incorporação de um sistema de disposições, chamado de *habitus*, próprio para “jogar o jogo”. Há a constituição de uma estrutura do campo, formada por agentes, instituições, entre outros (REZENDE; LOPES JÚNIOR, 2021ab).

O campo religioso apresenta uma estrutura própria, um capital simbólico e *habitus* próprios. É um campo específico. No caso dos evangélicos, a estrutura é marcada pelos diferentes agentes com um *habitus* determinado e em disputa pelo mesmo capital religioso. As relações de forças, que se desenvolvem no campo religioso, reportam-se à racionalidade estratégica das inúmeras igrejas e lideranças para produzir a mensagem religiosa como “bem simbólico” e “poder simbólico”, ampliar o seu raio de atuação e se firmarem como agentes relevantes no sistema religioso até mais amplo, dado que um campo é uma miniatura de uma realidade social incluída num espaço social ainda maior. Nessa lógica, desenha-se não apenas as múltiplas ramificações do campo evangélico (históricos, pentecostais e neopentecostais), mas também a sua estrutura no formato de instituições (igrejas) e agentes (especialistas e leigos) (REZENDE; LOPES JÚNIOR, 2021ab).

É, assim, que campo religioso dialoga com outros campos, como o campo da política e o empresarial (midiático), por exemplo. Porém, cada campo guarda a sua autonomia (que é relativa). Numa análise mais ampla, é possível uma configuração de disputas de agentes / instituições e interseção de campos.

Acrescenta-se, ainda, que:

capital ou bem simbólico não está disjuntado de “capital ou bem material”, como Bourdieu parece indicar em seu livro. Da mesma forma como é impossível separar significado de significante num signo (SAUSSURE, 1977), também é impossível separar o simbólico do suporte material, de modo que, a ampliação de um capital simbólico terá um reflexo material e vice-versa. Esse capital (material, por suposto), como é próprio do capital, se traduz em posse de objetos e imóveis, de recursos financeiros para manutenção de um corpo de agentes (obreiros, como são chamados), e de meios de produção do poder simbólico, os meios de comunicação. Na categorização weberiana aplicada por Bourdieu (2007), isso se aplicaria mais adequadamente à religiosidade sacerdotal e menos à profética e mágica, porém, como não existe religiosidade sem capital simbólico, todas acabam partilhando dessa mesma tensão, e mais cedo ou mais tarde parece que a ampliação exponencial do aspecto simbólico acaba afetando o aspecto material, apontando para uma tendência à “sacerdotalização” de todas as religiões (REZENDE; LOPES JR, 2021a, p. 45).

Fundamentado em tal caminhar, e ainda que sumariamente abordado, é que se procura falar acerca dos evangélicos, sua história, organização e estratégias ao adentrar no universo midiático nacional. Tal segmento vem apresentando uma dinâmica social de grande visibilidade e de evidentes impactos na cultura nacional. Os meios de comunicação são, em grande parte, os porta-vozes dessa presentificação no cotidiano popular do país: seja pela massificação de seus cultos na TV aberta, pela popularização de suas músicas (gospels) entoadas com bastante frequência nas rádios; seja nas polêmicas de tom político na internet ou mesmo no noticiário dos grandes jornais com referência a sua participação político-partidária. De um modo ou de outro, em sociedades midiaticizadas, sabe-se que os veículos de comunicação desempenham papel estratégico na estruturação da sociedade e, inclusive, com forte interferência na democracia.

Os diversos grupos que se valem dos meios de massa, religiosos, políticos, empresariais, entre outros, passam a se posicionar vantajosamente quando o centro das atenções é o poder. A política é isso, poder, é o que está em seu centro. Ademais, essa é uma chave para entender a participação dos evangélicos na política atual, mesmo que não seja esse o núcleo da atual discussão. Portanto, nada mais necessário do que pensar o itinerário dos evangélicos em direção aos meios de massa, seus desafios e lutas em torno da ampliação do seu poder simbólico.

2 RECORTE HISTÓRICO

O Brasil Império (1822) é considerado como fase inicial de presença e organização evangélica em terra nacional. Nesse período existiam algumas poucas comunidades protestantes advindas, sobretudo, dos Estados Unidos e da Inglaterra. Elas não gozavam de liberdade de culto, em virtude de proibição constitucional, a qual favorecia a religião católica, considerada como fé oficial do país e garantida pelo poder da coroa portuguesa. A fase do Brasil imperial é fortemente caracterizada pela busca da liberdade religiosa, por parte dos primeiros evangélicos, e os cultos que aqui ocorriam apresentavam natureza simples, devido às várias restrições do Regente D. Pedro I. Já a etapa posterior, que representa o Brasil independente, acentuará as primeiras denominações históricas (Luteranos, Metodistas, Presbiterianos, Congregacionais e Batistas) como bastante atuantes na conversão de brasileiros e sagazes na ampliação da membresia evangélica em território pátrio (PIERUCCI, 2000).

Reporta-se, sobretudo, ao século XX o momento de destacada dinâmica de crescimento e expansão evangélica no Brasil, uma vez que o movimento pentecostal, de origem estadunidense e sob o comando de Charles Pahrman (de crença nas experiências pessoais de fé, manifestações de transe e glossolalias), chega ao país no ano de 1910, em São Paulo, por meio do missionário Luigi Francescon e a Congregação Cristã do Brasil, e no ano seguinte, em 1911, em Belém do Pará, com os religiosos Gunnar Vingren e Daniel Berg com a Igreja Assembleia de Deus. O pentecostalismo vai impactar, de tal maneira, a forma de organização e ocupação do Brasil pelos evangélicos que o estudioso Paul Freston (1993) organizou essa dinâmica, para melhor compreensão, em 3 “ondas”:

1) A primeira leva de pentecostais no Brasil marca o início da história do pentecostalismo no país, caracterizada pela fundação das Igrejas acima ressaltadas (Congregação Cristã e Assembleia de Deus). Essas denominações foram majoritárias durante 40 anos, perdendo seu domínio por volta dos anos 50, quando o campo religioso começa a se diversificar.

2) A segunda onda tem início com as igrejas do Evangelho Quadrangular (1951), o Brasil para Cristo (1955) e Deus é Amor (1962). Todas em São Paulo.

3) A terceira onda começa a ganhar força nos anos 70 e 80 e tem como representantes a Igreja Universal do Reino de Deus (1977) e a Igreja Internacional da Graça de Deus (1980). Ambas com sede no Rio de Janeiro.

Essas últimas denominações apregoam que o sucesso, a felicidade e a prosperidade podem ser alcançadas nesta vida como sinal da benção de Deus ao fiel. Tais igrejas, conhecidas como *neopentecostais*, são menos rigorosas que as pentecostais tradicionais (por exemplo, a Assembleia de

Deus) em relação à moralidade e aos costumes, dão ênfase aos ritos de exorcismo e cura, bem como a capacidade de resolução de problemas econômicos e familiares intermediados por programas televisivos e com base na Teologia da Prosperidade, a qual favoreceu enormemente a sua inserção na política partidária, no mercado editorial e no restrito universo das telecomunicações (MARIANO; 1999; MACHADO, 2012; REZENDE; LOPES JÚNIOR, 2021ab).

O crescimento do pentecostalismo, de acordo com a professora Maria das Dores Machado (2012), tendo por base as pesquisas do IBGE (2012), a significar mais de 60% dos evangélicos no país, e a sua grande diversificação, apresentam relações diretas com as intensas mudanças ocorridas no âmbito da cultura e da política brasileira ao longo do século XX. Culturalmente, estão: a flexibilização dos usos e costumes; a adoção da Teologia da Prosperidade; a incorporação de elementos da agenda política de movimentos sociais e os investimentos nos meios de comunicação. No lado político: a aproximação dos atores religiosos com os partidos políticos; a ampliação da presença de líderes religiosos no Legislativo e o interesse tanto pelas concessões de canais de televisão e de rádio, quanto pelas parcerias com as agências governamentais na área da ação social.

O exemplo a ser citado é a Igreja Universal do Reino de Deus, uma destacada protagonista do universo midiático brasileiro. O rápido crescimento que apresentou, com pouco mais de três décadas de atuação no país, conseguindo adquirir e transformar a TV Record na segunda maior emissora brasileira no ano de 2009, acabou fazendo com que as demais denominações revissem suas restrições à mídia televisiva e à política partidária. Inclusive, o seu sucesso nas disputas eleitorais é resultado, entre outras coisas, de um rápido processo de formação de lideranças (com candidaturas oficiais) e de uma intensa socialização dos fiéis. Essas iniciativas ampliaram a força política dos neopentecostais e, conseqüentemente, acirrou as disputas no interior do campo evangélico fazendo com que outras igrejas criassem espaços de debate, socialização e organização das iniciativas no campo da política eleitoral (MACHADO, 2012; REZENDE; LOPES JÚNIOR, 2021ab).

Sumariamente, os evangélicos se destacam desde os anos 1980 como os grupos religiosos mais competitivos e de grande capacidade de transferência de influências da esfera religiosa para a esfera política (e desta, também, para a sociedade), sendo os meios de comunicação de massa parte indissociável de todo o processo.

3 A INSERÇÃO DOS EVANGÉLICOS NO UNIVERSO MIDIÁTICO BRASILEIRO

O cenário dos primeiros contatos das igrejas evangélicas com os meios de comunicação no Brasil segue, em tese, o desenvolvimento das comunicações no país. É a partir da expansão das telecomunicações que se tem, pelas múltiplas congregações evangélicas, acima de tudo, pelas pentecostais, o acesso ao rádio e a TV como forma de multiplicar a palavra cristã e se tornarem cada vez mais visíveis à sociedade. O início da difusão radiofônica ocorre na década de 1920, porém é a partir de 1940, com a chamada “Era de ouro da rádio”, em virtude da popularização das programações, da constante avultação do uso dos comerciais e das audiências nas radionovelas, que se observa o seu grande destaque como veículo principal de comunicação de massa. Nas décadas seguintes (1950-60), o Brasil já contava com diversas estações de rádios e inovava-se tecnologicamente para as frequências e modulações FM.

No domínio religioso, as igrejas nunca denegaram os meios eletrônicos de comunicação e viram em sua expansão uma também oportunidade de crescimento (CUNHA, 2008, p. 48). Nesse sentido, com sessões comunicativas que traziam “a voz” pentecostal para os primeiros ouvintes, em um Brasil ainda não interligado comunicativamente, as experiências exitosas — 1950 da Igreja O Brasil para Cristo com “A voz do Brasil para Cristo”, dirigida por Manoel de Mello; 1960 com a Igreja Deus é Amor, “A voz da libertação”, conduzida pelo fundador David Miranda e, nessa mesma década, com a Igreja Nova Vida por meio do programa “A voz da Nova Vida” do missionário Walter Robert McAlister (CAMPOS, 2008, p. 11) — logo começaram a se replicar no país, superando impasses denominacionais e projetando um horizonte fértil de propagadores midiáticos da fé.

No final da década de 1960, a bem dizer, todas as grandes denominações participavam com alguma programação na rádio. Nesse período, a TV brasileira dava os seus passos iniciais, porém o Pastor McAlister, com o seu pioneirismo, já se arriscava na TV Tupi (primeiro canal de TV no país, estreado em 1950 em São Paulo por Assis Chateaubriand) com os cultos eletrônicos (1965-67). Outras lideranças religiosas também experimentavam a TV, era o caso do Pastor Manoel de Mello, um dos iniciadores brasileiros do televangelismo no país, mas o seu programa televisivo não prosperou na época, não frutificou quanto na rádio. O evangélico batista Rev. Rubem Lopes, ao contrário, mantivera por mais de 3 décadas o programa “Um pouco de sol” na TV Gazeta/SP.

Nas décadas de 1970 e 1980, com os meios de comunicação de massa em ampliação, o traçado mais geral dos cultos eletrônicos, que se vinha estimulando no país, tinham nos Estados Unidos as inspirações centrais nas quais os pastores brasileiros aprendiam, refinavam e dialogavam saberes na

área. Mais do que isso, as igrejas evangélicas brasileiras puderam não apenas contar com as retransmissões de cultos de destacados missionários americanos, os quais ocorriam para grande parte da América Latina, mas também compartilhar a presença de muitos televangelistas no país, com passagens e exposição em estádios de futebol (Billy Grahn esteve no Brasil em 1979 no Estádio do Maracanã), bem como os que desenvolveram programas de TV no Brasil (Rex Humbard, Pat Robertson, Bernhard Johnson Jr., Jimmy Swaggard, entre outros).

A professora Magali Cunha (2008; 2009) observa, que a partir da década de 1990 em diante, com mudanças contextuais no Brasil de ordem econômica, cultural e sociopolítica², há um amplo empreendimento cristão nos meios de comunicação de massa com avanço da presença católica na TV e dos evangélicos pentecostais nas diferentes mídias eletrônicas. Para a autora, no momento em que a lógica capitalista prevalece como ordenadora da sociedade atual, a mídia religiosa cristã revela-se a sua extensão, isto é, torna-se expressão cultural do capitalismo em versão religiosa. E isto não ocorre apenas por meio dos discursos veiculados pela mídia, mas igualmente por meio das práticas de consumo e de entretenimento religiosos.

Em virtude de imperativos econômicos, por exemplo, os programas evangélicos exibidos pelas rádios e TVs brasileiras mudaram o eixo de salvação-milagres-coleta de fundos, bem como o viés fundamentalista da interpretação bíblica, para um escopo mais atualizado, em afinidades ao mercado. De maneira resumida, passaram a reforçar a pregação da prosperidade econômico-financeira como bênção de Deus e a guerra espiritual; oferecem também respostas religiosas para questões atuais como: depressão; estresse; drogas; e crises familiares. Em sintonia com a cultura gospel, passaram a privilegiar a música (com diferentes gêneros e estilos) como veículo de louvor e na apresentação de programas, os personagens carismáticos (televangelistas) portadores das promessas de cura e salvação foram substituídos por apresentadores mais ou menos “famosos”, de acordo com a faixa de público-alvo e com a temática trabalhada, acompanhando a mídia secular³ (CUNHA, 2008; 2009).

² É nesse sentido que a autora situa a ação evangélica telemediada no contexto da “cultura do mercado” e da “cultura midiática” expandindo-se para o “movimento gospel”. As transformações contextuais de um capitalismo mais globalizado, de culturas mais plurais, de consumo, de centralidade midiática e de inserção religiosa na política são os parâmetros das mudanças mais recentes para a autora.

³ “O único personagem remanescente dos anos de 1970, o Pastor R. R. Soares, transformou na TV o que tinha o formato de um culto religioso para um formato de programa de auditório e abriu espaço para as apresentações musicais, revelando buscar acompanhar a tendência dos demais programas – o “Show da Fé”” (CUNHA, 2009).

Sabe-se, que o envolvimento dos evangélicos com a mídia segue a cadência de evolução desse segmento, como já foi acentuado. Os pentecostais respondem pela porção numericamente mais expressiva dos evangélicos, pois constituem-se nos percentuais que mais crescem e exprimem maior relação entre a população simples e menos escolarizada. Destacam-se, ainda, por uma imensidão de igrejas autônomas e por lideranças que agregam fiéis em torno de pregações assentadas na Teologia da Prosperidade e na Teologia do Domínio, com ocorrências de cultos em margens amplas de adaptabilidade aos meios de comunicação e receptibilidade popular (pela forte presença da oralidade, corporalidade/teatralidade e visualidade de ambos). Por outro lado, há sinais da expansão das denominações pentecostais entre setores médios da população (MARIANO, 2014; ALVES *et al.*, 2017; CUNHA, 2008) e entre os jovens, estimulados pelo mercado e pela cultura gospel de grande afinidade aos “mass media”.

4 COMPETIÇÃO SOCIAL E PODER SIMBÓLICO

Contudo, o que parcelas substanciais das igrejas já observavam, é que o espaço veicular da comunicação, do poder da informação e da difusão das formas simbólicas (THOMPSON, 1998; 2007) se compõem como um campo imprescindível de existência e crescimento religioso, tendo em vista que se vive numa sociedade sinalada pelos meios de comunicação de massa. A mídia, como procura deixar claro Thompson, passa a ter uma centralidade medrada na atualidade e a “mídiação” da sociedade vem acompanhada pelo destaque da TV em relação aos outros meios de massa.

Nesse sentido, a pesquisadora Alessandra Aldé (2004) destaca a televisão como uma matriz importantíssima de orientação política, isto por saber que a maior parte das informações que a população tem acesso advém da televisão. Segundo a autora, a televisão é o meio que interpela as famílias, porque atinge diretamente os indivíduos e se constituem como “repertórios de exemplos”, ofertando explicações prontas para uma variabilidade de questionamentos. Não é à toa que o segmento pentecostal percebeu nos meios de comunicação, em especial na TV aberta, a potencialidade exponencial de alcance de suas formas simbólicas a um público extenso, remoto e difuso. E como manifestação disso, encontrou na organização de muitas igrejas a unificação das arrecadações e a constituição de fundos para o investimento midiático, prática que se tornou cada vez mais comum a partir de 1990⁴.

⁴ Campos (2008, p. 10) observa que os pentecostais criaram formas mais eficientes de arrecadação: “[...] com a implantação de uma rede capilar de templos locais ligados a uma sede ‘nacional’ ou ‘mundial’ possibilitou o surgimento

Com efeito, é a partir do reconhecimento da relevância estratégica dos meios de comunicação na hodiernidade que os pentecostais começaram a se fazer mais presentes na mídia brasileira. Primeiro comprando espaços nas emissoras de rádio, posteriormente obtendo horários nas madrugadas de televisão, em espaços de tempo considerados “horas mortas” e, com gestão financeira e paciência, adquirindo emissoras e preenchendo os horários nobres na TV. Foi assim com o missionário R. R. Soares na conquista de um horário nobre na TV Bandeirantes (Band) e, de modo semelhante, o mais famoso caso de compra da emissora TV Record pelo Bispo Edir Macedo, depois de ocupar horários com seus programas em algumas rádios e TVs brasileiras (CAMPOS, 2008, p. 13).

Tal cenário de dilatação das igrejas em direção aos meios de comunicação é bastante amplo e emaranhado, assim como o é o âmbito evangélico. Não há pretensão, nem espaço para se estender nessa discussão. No entanto, para se ter uma ideia, ainda que seja de um recorte menor de tal realidade⁵, observa-se que desses primeiros períodos de programação e difusão radiofônica pelos evangélicos (nas décadas anteriores de 50 e 60) ao uso mais intensivo da TV como um dos principais propagadores de formas simbólicas (décadas de 80 e 90 para cá), houve-se um intenso investimento no setor midiático e competição, não apenas entre denominações, mas também em disputa destas com o setor laico.

Sobre tal compreensão, a aquisição da TV e rádio Record por Edir Macedo em novembro de 1989 significou um marco decisivo na empreitada religiosa sobre o mercado midiático/televisivo no Brasil. A notícia da obtenção da Rede Record por 45 milhões de dólares (com 300 milhões de dívidas) mexeu com o mercado religioso e midiático do país, chamando atenção de todos ao fato de como uma igreja pentecostal, com apenas 12 anos de existência na época, conseguiu levantar fundos milionários para realizar tal proeza (MARIANO, 2014, p. 69). O que mobilizou a mídia nacional investigativa e diversos programas televisivos, revistas e jornais a se debruçarem sobre tal assunto.

Por traz de tal empenho, em parte, encontrava-se respostas nas disputas religiosas, nas quais o preconceito e o desconhecimento acerca do pentecostalismo o classificavam por “seitas” perigosas, inclusive, endossado pela Igreja Católica. Existiam também as disputas empresariais, tendo em vista

de um caixa único, e os recursos captados num templo eram rapidamente drenados para um só local. Esse foi o segredo que lhes possibilitou acumular recursos à vista, que foram usados para a aquisição de emissoras de rádio e de televisão”.

⁵ Não há intenção de aprofundar investigações sobre o complexo panorama de entrada, permanência e relações dos evangélicos com a mídia tradicional. Busca-se destacar apenas essa vinculação com os meios de comunicação, os quais têm se tornado um “trufo” ao crescimento das instituições religiosas no Brasil e ampliado o seu poderio de intervenção no mundo.

a concorrência que significaria a TV Record aos principais canais de televisão do momento. Notadamente, ganhou a oposição da TV Globo e TV Manchete, as quais exibiram reiteradamente programas que questionavam a idoneidade de Macedo e da Universal (MARIANO, 2014).

Em fins dos anos 90, Macedo, bispo e pastores de sua estrita confiança eram proprietários de um verdadeiro império de comunicação, que cada vez mais crescia e incomodava as concorrências religiosa e empresarial. Além da Record (rede nacional em expansão, cujas programação e administração foram reestruturadas com os recursos da igreja) da Folha Universal (jornal com mais de um milhão de exemplares), do diário Hoje em Dia (Belo Horizonte), da Revista Mão Amiga, dos jornais Tribuna Universal (Portugal) e Stop Sufferin: A New Life Awaits You! (África do Sul), constavam cerca de 40 emissoras de rádio e 16 de TV em nome de líderes da igreja. Tamanho investimento na mídia não ficou restrito ao Brasil. Foi repetido em diversos países (MARIANO, 2014, p. 67).

Atualmente, aproximadamente 20 anos depois do final dos anos 90, como mencionado acima por Mariano, Macedo segue acumulando poderes midiáticos que vão muito além da Emissora Record de televisão, adicionando outras redes de TVs (Record News e Rede Família), rádios, revistas, jornais impressos e páginas na internet. O seu senhorio parece ter se ampliando, inclusive, com a forte publicização do Templo de Salomão (o Templo Maior, inaugurado em 2007). Sabe-se, aliás, que o crescimento da Universal se deve, em grande medida, a sua eficiência no uso dos meios de comunicação pela capacidade difusora do proselitismo da Universal, como informa Mariano (MARIANO, 2014, p. 66-69). A tática sempre foi a mesma, antes de fundar uma igreja, em qualquer lugar do país, era necessário encontrar um espaço em uma emissora de rádio ou televisão e realizar a pregação, logo depois organizar as reuniões em um prédio na cidade.

De modo semelhante, à estratégia de empoderamento ligada aos meios de comunicação, seguiram outras lideranças religiosas e igrejas no país. O Pastor R. R. Soares após ter se desligado da Universal e fundado a Igreja Internacional da Graça, permaneceu vinculado aos programas de televisão. Desenvolve diariamente, em horário nobre, o “Show da Fé” na TV Bandeirantes⁶, a valores mensais de aluguel na ordem de 2,5 milhões de reais, já elevados para o ano de 2000, em investigação das concorrentes mídias brasileiras⁷ (SCHMIDT, 2008, p. 103). Esse formato de inserção nos “mass media” é carro-chefe de seu proselitismo que tem resultado em efeitos consideráveis para o crescimento da igreja, dado que as congregações e adeptos foram arregimentados pela TV

⁶ O programa “Show da Fé” deixou de ser exibido no horário nobre da TV brasileira em 2021, em virtude de acordos empresariais e da emergência de uma nova programação com Fausto Silva. R. R. Soares retorna à emissora em 2022 no horário da manhã, de segunda a sexta, das 06h às 08h.

⁷ Em informações mais recentes, é divulgado que, após fim de contrato, a “Band perdeu uma receita de R\$ 12,4 milhões mensais com o aluguel de uma hora para o missionário R. R. Soares” (CHAGAS, 2022).

(MARIANO, 2014, p. 100). É de Soares a Rede Internacional de Televisão (RIT TV, fundada em 1999), veículo em expansão de transmissão e forte divulgadora dos interesses evangélicos.

A Assembleia de Deus é outra grande igreja a instrumentalizar as mídias ao seu favor. De início resistente à TV, depois com as experiências estrangeiras de sucesso e diversas pressões internas, a Rede Boas Novas foi fundada em Manaus em 1993 pelo Pastor Samuel Câmara. Apresenta retransmissoras, afiliadas e geradoras em todo o Brasil e transmite sua programação para 23 estados e mais de 220 cidades, possui também 2 canais em satélites (Boas Novas Rede e Boas Novas Manaus) e rádios em AM e FM em várias cidades do país (SILVA; ALVES, 2017, p. 9).

Além da Assembleia de Deus, outros nomes institucionais são relevantes no campo evangélico, é o caso da Igreja Mundial do Poder de Deus, do Apóstolo Valdomiro Santiago, com presença midiática na Rede 21 (Grupo Bandeirantes), Rede TV, Rede Boas Novas, entre outras; a Igreja Renascer em Cristo com a Rede Gospel; a Igreja Sara Nossa Terra com a Rede Gênesis de TV, entre outras. Em comum está a concreticidade encontrada pelas instituições na propagação dos valores cristãos e em fazer valer os interesses religiosos, ambos potencializados pela capacidade que têm os meios de massa.

Como ressalta Campos (2008, p. 13), no Brasil, desde a Proclamação da República em 1889, valorizou-se o ideal de se separar a esfera pública da privada. À religião foi destinada uma participação privada. Na esfera pública foi colocada a política e, posteriormente, os meios de massa. Desse modo, religião, política e mídia são entendidas comumente como coisas à parte, que não devem se misturar, havendo assim uma forte oposição entre setores da sociedade ao uso da mídia pelos religiosos. Esse embate é bastante sinuoso e não tão fácil de ser assimilado, uma vez que envolve argumentos de todos os tipos e interesses não tão claros por todas as partes.

É verdade também que existem diversos argumentos para ambicionar a definitiva separação das esferas, a disputa empresarial (econômico-financeira) no mercado midiático, a possível hegemonia na produção de formas simbólicas, as perdas de influência sobre uma possível audiência, entre outras. Contudo, não se pode negar que a aproximação religião e meios de comunicação se constituem em 2 poderosas fontes de forças doadoras de sentido ou elaboradoras de significados para a vida social e por isso apresentam-se como um poder potencial (poder simbólico).

Esse poder é um poder em disputa na sociedade e está relacionado ao controle ou acesso aos recursos comunicacionais, à disponibilidade à fala pública, ao discurso, à divulgação de ideias e representações acerca do mundo.

A pessoa ou os grupos que o possuem, apresentam-se como potenciais influenciadores, capazes, até certo ponto, de inspirar um público. “Até certo ponto”, porque os receptores de mensagens não são “espojas” ou “folhas de papel em branco”. Os meios de massa não possuem a capacidade de uniformizar a sociedade ou grupos sociais, diluindo as diferenças existentes entre as pessoas com experiências diversas. Não se atribui um poder desmedido à mídia (ainda que somados a fins religiosos), nem se interpreta o ouvinte ou telespectador como um ser passivo ou predisposto a manipulações. As pessoas trazem trajetórias, experiências, relações de classe, absorvem e interpretam mensagens a partir de seu mundo (NOVAIS, 2001; ALDÉ, 2004; REZENDE, 2016; DAMASCENO, 2007).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A competição social em torno dos meios de comunicação se traduz, em seu íntimo, em forte luta política na sociedade brasileira. Uma disputa religiosa pelo acesso social aos meios de massa; uma competição econômico-financeira, em âmbito empresarial, no interior do livre mercado e, também, uma grande batalha em torno da apropriação do poder de voz que os meios de comunicação potencializam aos direcionadores da fé como bem simbólico, tendo em vista destacado impacto nos diferentes meios sociais.

Entende-se que grande parte das disputas têm como objetivo o poder de realização dos interesses de igrejas e setores religiosos hegemônicos no Brasil (muitas das denominações citadas anteriormente). Reconhece-se, também, que toda disputa pelo poder é disputa política e, evidentemente, que as concessões de rádio e TV no Brasil, já feitas pelo Congresso Nacional, em ligações com o campo empresarial religioso, demonstram tais intenções, marcadas por um forte fisiologismo, como vício de origem do Regime Civil-Militar (1964), e sua continuidade nos períodos de redemocratização da política brasileira (1985). Sobre tal tema específico, há em vigor inúmeras pesquisas que vinculam a mais forte atuação dos evangélicos, organizados em bancada (a bancada evangélica ou Frente Parlamentar Evangélica - FPE), para a aquisição e renovação das concessões de canais de rádio e TV mediante negociação e pressão no parlamento nacional (DIP, 2018; ORO, 2006; REZENDE, 2022).

Essas atuações, que incluem, além disso, isenções de impostos, perdão de dívidas, empréstimos governamentais, reconhecimentos culturais, parcerias em iniciativas com o Estado nas questões sociais, entre outras, acampam nas estratégias discursivas conservadoras, em torno da

“moral religiosa e dos bons costumes”, um forte véu que encobre os interesses materiais de grande parte das igrejas hegemônicas com tradicional representação de siglas no Congresso Nacional. Tais interesses materiais, dificilmente declarados, têm atravessado o parlamento e atingido as disputas eleitorais majoritárias presidenciais nos últimos pleitos no Brasil. As bandeiras do conservadorismo, como estratégias eleitorais, procuram abrir espaços para a ampliação de forças evangélicas na política institucional e a eleição de Jair Messias Bolsonaro (em 2018) se constitui como exemplo destacado, com a formação sequencial de ministérios, pastas e cargos ocupados por lideranças pentecostais (REZENDE, 2022).

De todo modo, o presente debate não busca avançar sobre essas questões, procura tão somente ressaltar, em formulação diversa, a relevância estratégica dos meios de comunicação para o segmento evangélico no Brasil. Sobre esse tema foi visto o percurso que tal agrupamento de fé desenvolveu em vista ao acesso aos meios de massa e a centralidade estratégica que os mass media adquiriram à expansão evangélica no Brasil.

Os evangélicos estão presentes no Brasil desde a fase imperial e a sua ocupação remonta as etapas de chegada à sociedade brasileira por meio das ondas descritas por Freston (1993). Grandes Igrejas como a Assembleia de Deus, o Evangelho Quadrangular, Deus é Amor e a Igreja Universal do Reino de Deus, entre outras, se constituíram como as representantes das levas pentecostais no país. Tais denominações, que hegemonizaram o cenário nacional, perceberam no aprimoramento dos meios de comunicação, e no modo de produção capitalista, a alavanca necessária para a sua expansão e sobrevivência atual.

É certo que o pentecostalismo significou uma mudança comportamental de grandes afinidades com o capitalismo, exemplificada pela afamada “Teologia da Prosperidade”, mas, também, tais transformações, podem ser caracterizadas pela liberalização gradual de hábitos e costumes dos evangélicos, pela aproximação do grupo às modernas tecnologias de comunicação e, assim também, pela adesão aos meios de comunicação e à política. As formas desenvolvidas de inserção social e afirmação do mundo são, desse modo, as propulsoras de expansão do segmento evangélico na sociedade brasileira. A competitividade nos diferentes campos sociais, — no meio empresarial, no campo religioso e nas disputas políticas —, traduzem-se na existência de batalhas nada fáceis à real apropriação dos instrumentos de fala e poder social.

Os meios de comunicação são os principais difusores de formas simbólicas na contemporaneidade e o seu domínio significa o exercício do poder simbólico tão ambicionado

socialmente. Tal poder está diretamente ligado ao potencial comunicativo que guarda à “fala pública”, ao discurso, à difusão de ideias e, principalmente, às representações acerca do mundo, como foi dito anteriormente. Os grupos que se apropriam dos meios de massa colocam-se socialmente em situações vantajosas diante das diferentes possibilidades religiosas, políticas, econômicas de influir sobre um determinado público. Pois, as representações de mundo de um grupo dominante tendem a ser as representações socialmente dominantes em determinado período ou fase de uma sociedade ou história (MARX; ENGELS, 2007).

REFERÊNCIAS

ALDÉ, A. **A construção da política**: democracia, cidadania e meios de comunicação de massa: Rio de Janeiro: FGV, 2004.

ALVES, J. E. *et al.* Distribuição espacial da transição religiosa no Brasil. **Tempo social**, São Paulo, Brasil, v. 29, n. 2, ago. 2017. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/ts/article/view/112180>. Acessado em: Maio. 2024.

BOURDIEU, P. **A economia das trocas simbólicas**. 6. ed. São Paulo: Perspectiva, 2007.

CAMPOS, L. S. Evangélicos e mídia no Brasil: uma história de acertos e desacertos. **Rever**, São Paulo, Brasil, s/n, p.46-68, set. 2008. Disponível em: https://www.pucsp.br/rever/rv3_2008/t_campos.pdf. Acessado em: Maio. 2024.

CHAGAS, T. **‘Show da Fé’ rendia R\$ 149 milhões por ano à Band, diz jornalista**. Gospelmais, 2022. Disponível em: <https://noticias.gospelmais.com.br/show-da-fe-149-milhoes-band-jornalista-152810.html>. Acessado em: Jun. 2023.

CUNHA, M. N. A serviço do rei: uma análise dos discursos cristãos midiáticos. **Rever**, São Paulo, Brasil, s/n, p.46-68, set. 2008. Disponível em: https://www.pucsp.br/rever/rv3_2008/t_cunha.pdf. Acessado em: Maio. 2024.

CUNHA, M. N. Religiosidade Midiática em tempos de cultura gospel. **Tempo e presença**. n. 15, abril 2009. Disponível em: http://www.koinonia.org.br/tpdigital/detalhes.asp?cod_artigo=303&cod_boletim=16&tipo=Artigos. Acessado em: Ago. 2015.

DAMASCENO, J. S. **Telerrealidade e classes subalternas**: o patrulha da cidade da TV Ponta Negra (Natal/RN). 2007, 63f. Monografia (Departamento de Ciências Sociais) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal/RN, 2007.

DIP, A. **Em nome de quem**: a bancada evangélica e seu projeto de poder. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2018.

FRESTON, P. **Protestantes e política no Brasil**: da constituinte ao impeachment. 303f. Tese de Doutorado (Departamento de Ciências Sociais do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas), Universidade estadual de Campinas, Campinas/SP, 1993.

IBGE. **Censo Demográfico 2010**: Características gerais da população, religião e pessoas com deficiência. Rio de Janeiro: IBGE, 2012, p.89-105.

MACHADO, M. D. C. Religião, cultura e política. **Religião e sociedade**, Rio de Janeiro, Brasil, n. 32, p. 29-56, jun. 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rs/a/6D8smMDxPsddMZ-qLj45vzqQ/?format=pdf&lang=pt>. Acessado em: Maio. 2024.

MARIANO, R. **Neopentecostais**: Sociologia do novo pentecostalismo no Brasil. São Paulo: Loyola, 1999.

MARIANO, R. **Neopentecostais**: sociologia do novo pentecostalismo no Brasil. 5. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2014.

MARX, K.; ENGELS, F. **A ideologia alemã**. São Paulo: Civilização Brasileira, 2007.

NOVAIS, R. A divina política: notas sobre as relações delicadas entre religião e política. **Revista USP**, São Paulo, Brasil, n. 49, p. 60-81, mar. 2001. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/32908>. Acessado em: Maio. 2024.

ORO, A. P. Religião e política no Brasil. In: ORO, A. P. (Org.). **Religião e política no Cone Sul**: Argentina, Brasil e Uruguai. São Paulo Attar: 2006.

PIERUCCI, A. F. Apêndice: As religiões no Brasil. In: GAADER, J. **O livro das religiões**. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.

REZENDE, D. B. H. **Videopolítica**: jornalismo, discurso e poder em sua TV. Curitiba: Appris, 2016.

REZENDE, D. B. H. **Eleições presidenciais (2010-2018) e ativismo religioso**: a participação dos evangélicos na esfera pública brasileira. 2022. 218f. Tese (doutorado) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais, Rio Grande do Norte, Natal, 2022.

REZENDE, D. B. H.; LOPES JÚNIOR, O. P. Os evangélicos na política: itinerário, participação eleitoral e ativismo religioso conservador. In: SANTOS, R. M.; QUADROS, D. **Tempo da política**: as eleições em diferentes visões e diálogos. Curitiba: Editora Bagai, 2021a. p. 41-60. Disponível em: <https://editorabagai.com.br/product/tempo-da-politica-as-eleicoes-em-diferentes-visoes-e-dialogos/>. Acessado em: Maio. 2024.

REZENDE, D. B. H.; LOPES JÚNIOR, O. P. Os evangélicos e a disputa pelo poder político no Brasil. **Revista Inter-Legere**, [S. l.], v. 4, n. 32, 2021b. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/interlegere/article/view/25368>. Acessado em: Abr. 2024.

SAUSSURE, F. **Curso de linguística geral**. Trad. Antônio Chelini, José Paulo Paes e Izidoro Blikstein. 8. ed. São Paulo: Cultrix, 1977.

SCHMIDT, G. **TV Brasileira**: novo púlpito da Igreja Eletrônica. 2008. 135 f. Dissertação de Mestrado (Comunicação Social) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008.

SILVA, W. C.; ALVES, R. F. M. **Assembleia de Deus na TV**: percepções sobre a Rede Boas Novas Belém. In.: CONGRESSO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO NA REGIÃO NORTE, 16, 2017. Anais do XVI Congresso de Ciências da Comunicação na Região Norte, 24 a 26 de maio de 2017. São Paulo: Intercom, 2017, p. 1-16. Disponível em: <https://portalintercom.org.br/anais/norte2017/resumos/R54-0283-1.pdf>. Acessado em: Maio. 2024.

THOMPSON, J. B. **A mídia e a modernidade**: uma teoria social da mídia. Petrópolis: Vozes, 1998.

THOMPSON, J. B. **Ideologia e cultura moderna**: teoria social crítica na era dos meios de comunicação de massa. 7. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2007.